

Крайня О.О.

Кандидат історичних наук
Провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ВІЙСЬКОВО-АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЧИННИК В ІСТОРІЇ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ XVIII–XIX ст.

У Києво-Печерській лаврі, за наявними відомостями, були поховані генерал-губернатори М. І. Леонт'єв (†1752), П. О. Рум'янцев-Задунайський (†1796), І. І. Васильчиков (†1862), О. П. Безак (†1869), чимало високих військових чинів, вплив яких на монастирське життя в українських землях не був предметом окремого дослідження. В історіографії інформація про їхні зв'язки з церковними інституціями обмежується, здебільшого, переліком пожег та іншими видами допомоги храмам і монастирям. Вже першого київського генерал-губернатора Д. М. Голіцина, поставленого у 1708 р., згадують зазвичай як ктитора-відбудовника Китаївської пустині Києво-Печерської лаври. Між тим документи навіть не Російського державного військово-історичного архіву (м. Москва), де, звичайно, зосереджені унікальні матеріали дотичні заявленій темі, а й ЦДІАК України показують, що історія монастирів може бути значно доповнена і уточнена завдяки поглибленому вивченню взаємовідносин церковного священноначалія з військовим командуванням. Окремим завданням, зокрема, є дослідження проблеми впливу військових дій на монастирське господарство. У статті “Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр.” [1] вже зверталася увага на драматичні наслідки, які мали для населення України російсько-шведська, російсько-турецькі війни – зокрема, через пересування військових, захоплення хворих полонених, мародерство і т. інш.

В працях, присвячених військовій історії, будівельним програмам на монастирських землях тощо накопичилося достатньо красномовних епізодів, які спонукають до синтезу такої інформації й аналізу отриманого результату. Перегляд опублікованих і ще не введених у науковий обіг документів XVIII–XIX ст. зі збірки ЦДІАК України також показує перспективність таких досліджень.

Вплив військової адміністрації на діяльність церковних інституцій значно посилювався на українських землях в період утвердження абсолютної монархії. Водночас апеляція до світських властей з приводу утисків втрачала сенс. Якщо у 1661 р., архімандрит Інокентій Гізель у листі до царя Олексія Михайловича з відвертим обуренням викривав гнітючі реалії, в яких перебувало населення у лаврських маєтках через безчинства “ратних людей”, незрозумілу ненависть воєначальників до обителі, і сподівався на припинення подібних образ [2], то під час проведення секуляризації церковних земель у 1786 р. митрополит Київський, архімандрит Києво-Печерської лаври Самуїл Миславський ніякого невдоволення вже не виказував. У стилі військового командування він вимагав від підлеглих термінового і якісного виконання наказів, отриманих від генерал-губернатора П. О. Рум'янцева-Задунайського [3, 29, 33, 56]. В даному разі не вдаємося в подробиці “переобрання” непоступливих світським властям ієрархів і ліквідації ставропігії Лаври після підпорядкування її з 1786 р. митрополиту Київському, який з того часу поєднував цей сан з саном архімандрита Києво-Печерської лаври.

Виношуючи імперські плани, Петро I вже на початку XVIII ст. зробив в Україні найвищим представником державної влади генерал-губернатора, якому надавалися такі широкі повноваження, що навіть долю монастирів у питаннях переміщень, об'єднань (фактично, скасування) Д. М. Голіцин, за документальними свідченнями, міг вирішувати самостійно [4, арк. 21-21зв.]. Тоді у Києво-Печерського монастиря були відібрані значні ділянки землі в Печерському містечку з щойно зведеними гетьманом І. Мазепою і його соратниками цегляними будівлями, а спорудження коштом генерал-губернатора дерев'яного ансамблю монастиря у віддаленому від тодішнього Києва Китаєві, яке зазвичай подається як благодіяння, підпадало під категорію компенсаційних надань. При чому архімандрита Лаври подібні “ком-

пенсації” не влаштовували, але відмовитись від них категорично він був не в змозі [5, 129]. Найближчі до Києво-Печерського монастиря ділянки були передані, як відомо, у військово-відомство з метою розбудови фортеці.

Кам'яне будівництво в Лаврі призупинилося у зв'язку зі зведенням на берегах Неви столиці майбутньої Російської імперії. Зокрема, до 20-х рр. XVIII ст. загальмувалося вирішення старої для монастиря проблеми заміни дерев'яної дзвіниці на цегляну. Окрім іншого, великою проблемою став пошук гарних майстрів і, тим більше, архітектора для такого будівництва. Бо кращі каменярі, гончари, теслі, досвідчені архітектори Іван Зарудний і Федір Старченко були забрані з України на столичне будівництво [6, 2]. До пошуків за кордоном архітектора для лаврської дзвіниці долучився граф Б. П. Шереметев – великий шанувальник Києво-Печерського монастиря з юних років, коли його батько був київським воєводою (1665–1669). В 1716 р. архітектор був знайдений ним у Польщі, в Гданську, але, за нез'ясованих обставин, контракт з ним не уклали [7, арк. 2]. Дослідниця Є. В. Горбенко припустила, що так сталося через заборону кам'яного будівництва у цей час. Тільки наслідки руйнівної пожежі в Лаврі 1718 р. змусили царський уряд дозволити цегляне будівництво в монастирі і навіть виділити для цього з казни 5 тис. рублів. Решту необхідних коштів доручалося зібрати з козацької старшини. Про яку суму йшлося у загальному підсумку можна лише здогадуватися, бо тільки на визолочення бань Успенського собору генерал-губернатор Д. М. Голіцин разом з архімандритом Іоанікієм Сенютовичем вказали у листі до Петра I суму в 150 тис. рублів. У 1720 р. в Лавру був направлений архітектор Ф. Васильєв, який на ті ж самі роботи склав кошторис у 36 486 руб., тобто в 4 рази менше. Історія невдалої співпраці цього архітектора з керівництвом монастиря і військовим губернатором передається, переважно, за справою № 27 лаврського архіву зі збірки ЦДІАК України [7], яка присвячена будівництву Великої лаврської дзвіниці і подає офіційну версію перебігу подій. Суть останньої стосовно Ф. Васильєва – у невдоволенні адміністрації монастиря завищеною сумою на будівництво, через що архітектор покинув справу начебто не залишивши проектної документації. Погляд самого Ф. Васильєва на ситуацію наведено у кандидатській дисертації Є. В. Горбенко, якій вдалося опрацювати значний обсяг матеріалу в російських архівах, у тому числі документи Кабінету Петра I у Центральному Державному архіві давніх актів (тепер – РГАДА), де вона натрапила на кілька листів архітектора Ф. Васильєва до різних осіб. В одному з них він з розпачем писав, що після його точних підрахунків суми на визолочення бань Успенської церкви генерал-губернатор і архімандрит запропонували йому відмовитися від свого кошторису, “обещевая мне келейно некую награду за это, чему я был весьма удивлен. Как такие знатные персоны приводят на такое дело, от чего человек может пропасть душою и телом” (за посиланням Є. В. Горбенко: “ЦГАДА, КПВ, 2-й отд., кн.54, лл. 798-799”). Через принципову позицію архітектору довелося покинути Лавру і податися до Глухова, під захист гетьмана Данила Апостола, бо життя його в Києві нестерпно ускладнилося [6, 26].

З дослідження Є. В. Горбенко виходить, що проект дзвіниці, як і кошторис все ж таки залишились у Києво-Печерській лаврі й київський генерал-губернатор разом з представниками монастиря, перебуваючи у 1730 р. в Москві, ознайомили з цими документами архітектора Й. Г. Шеделея, якому й запропонували здійснити будівництво дзвіниці [7, арк. 14].

Фактично, в українських землях з XVIII ст. зведення кожного більш-менш суттєвого об'єкту по духовному відомству контролювалося російською військовою адміністрацією в особі генерал-губернатора, інженерного управління, виконавчим органом якого була Київська інженерна команда [8; 9]. 1832 р. вийшов “Свод законов Российской империи” з Будівельним статутом Російської імперії, який обумовлював, крім іншого, правила церковного будівництва [10]. У 1834 р. створено Київський фортифікаційний Будівельний Комітет [11, 272], якому було підпорядковано Інженерну команду. Крім того, відомчий контроль над будівництвом культових споруд у монастирі здійснював Святіший Синод, укази якого часто дублювали документи, що надходили з військових установ. Необхідність погоджувати монастирське будівництво з військовою адміністрацією було зумовлене, перш за все, роллю “прикордонних земель”, яка відводилася Україні в складі Російської імперії. Суворий контроль з боку воєнних інженерів за будівельними програмами Києво-Печерської лаври й інших

монастирів та перевага військових потреб над духовними і, тим більше, культурно-мистецькими запитами населення у XVIII–XIX ст. неодноразово документально підтверджується: починаючи зі знищення одного з найкращих, за відгуками сучасників, барокового ансамблю Києво-Печерського Вознесенського жіночого монастиря навпроти Лаври, задля улаштування збройних складів і ремонтних майстерень Печерської фортеці, [12, 68-74, 76], закінчуючи вражаючим фактом, оприлюдненим вперше в монографії О. В. Сіткарьової за виявленням у московському архіві давніх актів таємним указом російського царя Олександра I про знесення Пустинно-Микільського монастиря в Печерському містечку заради укріплення Печерської фортеці в очікуванні наступу армії Наполеона. На думку військових інженерів, у форштадті не мало залишатися дзвіниць і соборів, які перешкоджали огляду і веденню вогню [13, 90; 14, л. 1-18]. Перебіг подій на фронті змінив плани військового командування і акту вандалізму по відношенню до Пустинно-Микільського монастиря тоді не відбулося. Але розташування у форштадті і підпорядкування військовому відомству (через що головний храм гордовито стали звати “Микільським Воєнним собором”), становило потенційну загрозу ансамблю. Цей чудовий взірєць розквіту бароко в Україні благополучно пережив дорадянські часи, та був знищений богоборцями 1930-х рр.

У контексті дослідження історії Церкви військово-адміністративні заходи, які значною мірою зачепили інтереси монастирів і суттєво вплинули на долю пов'язаного з ними населення, комплексно не розглядалися. Контroversійні засвоєним за останні століття інтерпретації подій могли б значно підживитися колись таємними документами з архівних збірок Російської Федерації. Судячи з поодиноких реляцій, які з'являлися в роботах сучасних українських дослідників, вони не мають дублікатів в українських архівосховищах. Проте сучасні методи історичного дослідження дають можливість і на матеріалах архівів України встановити причинно-наслідкові зв'язки військово-адміністративного впливу на життя церковних інституцій. Зважаючи на малодослідженість і актуальність поставленої проблеми першочерговим завданням стає укладання відповідної джерельної бази та її комплексний аналіз.

Примітки

1. *Крайня О. О.* Протиепідемічні заходи в маєностях Києво-Печерської лаври під час чуми 1770–1771 рр. // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії: Матеріали Тринадцятої Міжнар. наук. конф. (27-29 травня, 3-5 червня 2015). – К., 2015. – С. 168-170.
2. Акты Юго-Западной России. – К., 1867. – Т. 5. – № 36. – С. 69-70.
3. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 701, 195 арк.
4. ІР НБУВ, ф. 301, спр. 216 П, 24 арк.
5. ЦДІАК України, ф. 59, оп. 1, спр. 7594, 131 арк.
6. *Горбенко Е. В.* Творчество архитектора И. Г. Шеделя : дис. ... канд. искусствоведения. – К., 1973. – 306 арк.
7. ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 27, ч. 1-9, ч. 1 – 100 арк.
8. *Гирич І. Б.* До історії топографії Печерської частини Києва XIX ст. // Проблеми історичної географії України. – К., 1991. – С. 54-61 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.i-hyrych.name/Kyiv/Pechersk19cent.html.
9. *Чередниченко Є. Ф.* Каталог планів Києво-Печерської лаври з фонду Інженерної команди Києво-Печерської фортеці ЦДІАК України // Лаврський альманах : Зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 28. – С. 198-214.
10. Уставы государственного устройства. Строительный устав // Свод законов Российской империи: В 5-ти книгах. – СПб, 1912. – Кн. 5, т. XXII. – Ч. 1. – С. 208-242.
11. *Шандра В. С.* Генерал-губернаторства в Україні: XIX – початок XX століття. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2005. – 427 с.
12. *Крайня О. О.* Києво-Печерський жіночий монастир у XVI – початку XVIII ст. і доля його пам'яток / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПК. – К. : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2012. – 128 с.
13. *Ситкарева О. В.* Киевская крепость XVIII–XIX вв. – К. : НКПИКЗ, 1997. – 200 с., ил.
14. РГАДА, ф. 797, оп. 2, д. 5132, 40 л.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССИАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібиков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могиланської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
<i>Мельник Л. В.</i>		
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
<i>Грищенко В. В.</i>		
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
<i>Новик Т. Г.</i>		
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
<i>Ситий Ю. М.</i>		
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>		
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowianski jako zrodlo polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016